

Boca de Polen

Red de Comunicadoras y Comunicadores

Boca de polen

EL CAMINO ANDADO

Créditos

PRODUCIDO POR

Red de Comunicadoras y Comunicadores

20 años

Redacción:

Laura Elizabeth Manjarrez

Colaboración:

Alejandra Carrillo, Manuel Gómez , Lorena Gómez y
Marie Claire Lomo

Agradecimientos especiales a las y los radialistas y
colaboradores brindaron su palabra para la redacción de
este repaso histórico

Este documento fue creado a partir de un proyecto de investigación colaborativa entre la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen A.C y Laura Elizabeth Manjarrez Bastidas, estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey y becaria del Conacyt y fue concluido en diciembre del 2023.

índice

1. Mirando hacia atrás para ir adelante
 2. El suelo
 3. Las semillas
 4. El polen: La conformación de la red, las radios, Incidiendo y tejiendo redes
 5. El horizonte
-

Mirando hacia atrás para ir adelante

Son ya más de 20 años desde que decidimos confiar en el poder transformador de la palabra y en la fuerza de la comunicación desde y para las comunidades. Tras este largo recorrido no podemos sino celebrar la vitalidad de los procesos de comunicación que hemos visto nacer, crecer, transformarse y en ocasiones partir, siempre dejando tras de sí frutos que mantienen vivo el fuego de la comunicación comunitaria a pesar de los embates del tiempo.

Nuestro reciente aniversario, además de un espacio de celebración ha sido también un espacio de reflexión y aprendizaje. Honrando a quienes nos han precedido y buscando sentar las bases para el futuro, que ya toca la puerta, consideramos necesario no dejar de mirar hacia atrás, hacia los saberes y aprendizajes que sostienen nuestra labor, porque en ellos se encuentran también algunas claves para afrontar los nuevos retos que trae el presente.

Vivimos en tiempos de cambios acelerados, la información fluye con una rapidez nunca antes vista, la plataformas digitales y el internet parecieran erigirse como los canales primordiales de comunicación transformando las formas de relacionarnos y comunicarnos. Además, el recrudecimiento de la violencia y su penetración en cada vez más espacios transforma y erosiona las dinámicas comunitarias, trayendo nuevos riesgos para las comunidades y para los comunicadores que en la actualidad viven una situación de vulnerabilidad sin precedentes.

Todos estos retos nos obligan a pensar en el futuro de nuestra labor de una forma crítica para poder continuar construyendo espacios seguros para el florecimiento de los procesos de comunicación autónomos, pues en este arduo contexto consideramos que los proyectos de comunicación comunitaria continúan siendo focos de resistencia para la construcción de realidades más dignas.

Así, esta mirada al pasado busca reflexionar y sentar un precedente escrito sobre las semillas que hemos plantado, para cuidar que estas sigan brotando a pesar de los terrenos cambiantes y accidentados.

01. El suelo

Fotografía: Revista cuarto oscuro

“Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos”

EZLN, 1994

El poder catalizador del movimiento zapatista

En la madrugada del primero de enero del año 1994, miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaron las armas en cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: Altamirano, Chanal, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas. El grupo armado, mayoritariamente conformado por indígenas de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y mam, sorprendió a la sociedad mexicana e internacional, ya que socavó la imagen de un México en camino a la modernidad que el discurso oficial sostenía con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, trayendo a la luz la histórica carga de injusticias sufridas por las comunidades indígenas, no solo en Chiapas, sino en todo el país.

El levantamiento, que surgió de la convergencia entre un movimiento armado, resultado de la radicalización de movimientos estudiantiles y sindicales violentamente reprimidos por el estado mexicano en los años 60, y los movimientos indígenas y campesinos de Chiapas, puso de manifiesto la existencia de otro México. Un México sumido en el abandono y con una larga historia de resistencia a la violencia institucional. De esta forma, el zapatismo resonó profundamente en diversos segmentos de la población que observaban cómo sus necesidades esenciales quedaban sin cumplir: empleo, tierra, vivienda, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, se volvieron consignas que resonarían a lo largo de los territorios de México.

El impacto del zapatismo en la sociedad civil fue muy importante, ya que llegó a los oídos de los enormes sectores de la población de México que resistían a las violencias estatales, convirtiéndose en un punto de referencia para la búsqueda de la justicia. Como una especie de eco, surgieron múltiples iniciativas desde la ciudadanía organizada. Algunas de ellas continuaron durante muchos años, incluyendo las primeras semillas de lo que se convertiría en lo que hoy es nuestra organización, Boca de Polen.

En lo que se refiere a los medios de comunicación, dónde centramos nuestra labor como organización, el levantamiento zapatista permitió que llegaran a la agenda mediática y política las voces de las comunidades indígenas, generando espacios de discusión en los que se pondría en cuestión el carácter represivo que dominó las políticas del estado mexicano hacia las comunidades, las violaciones a los derechos y el saqueo histórico al que los pueblos continuaban sometidos. Este gran impacto mediático, además, evidenciaría el estado de control de los medios masivos de comunicación y la falta de canales de información fidedignos en los que las comunidades mismas pudiesen narrar sus propias realidades

Por otro lado, hizo también más visibles las formas organizativas y luchas por la autonomía de las comunidades indígenas, abriendo con su demanda por "un mundo en el que quepan muchos mundos" un espacio de discusión sobre las formas otras de vivir y ser que perdura hasta la actualidad.

Todos estos elementos actuaron como fuerzas catalizadoras para el surgimiento de nuevos medios autónomos y libres, así como para numerosos esfuerzos de la sociedad civil en busca de democratizar los medios. Un ejemplo de esto sería el programa Chiapas Expediente Nacional, el primer paso que finalmente desembocaría en la creación de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.

Así, la red nació de esta lucha, con el propósito no solo de crear espacios, sino también de formar comunicadores indígenas para fomentar la aparición de nuevos medios y periodistas en y para las comunidades. Con la palabra como herramienta, buscamos contribuir a la lucha y la reivindicación de la cultura, la lengua y la vida en común y llevarla hasta otros espacios. A pesar de que nuestra labor como organización ha cambiado, como cambian los tiempos y las necesidades de las comunidades con las que trabajamos, es crucial para nosotros mantener siempre un fuerte vínculo con nuestras raíces. De esta manera, aseguramos que no perdemos de vista nuestra dirección mientras avanzamos en este camino.

02. Las semillas

Fotografía: CEN redes sociales

"Estamos ahora más sordos que nunca, nunca se habían desarrollado como antes las tecnologías de la comunicación y nunca hemos estado tan comunicados. En esta mundo muy ahuchados donde estamos todos tan solos y estamos condenados a ser todos muy sordomudos pero creo que justamente hay que romper ese bloqueo de la comunicación para salvar lo mejor de la condición humana que es su energía de comunicación y este movimiento nos está ayudando mucho a todos en lugares muy diferentes del planeta."

Eduardo Galeano, en Chiapas expediente Nacional, 1994

Chiapas expediente nacional

El 12 de enero de 1994 una marcha multitudinaria se manifestó en la Ciudad de México exigiendo el cese al fuego y la atención inmediata a las demandas del EZLN. Ese mismo día se transmitió, desde las ondas radiofónicas de Radio UNAM, el programa Chiapas Expediente Abierto, surgido como un espacio de escucha para las demandas ciudadanas y de cabida a las voces habitualmente excluidas del discurso oficial, en el contexto del levantamiento zapatista.

Conducido y producido por el poeta chiapaneco Oscar Silva, el programa brindó numerosas perspectivas sobre el conflicto en Chiapas, contando con la invitación tanto de sociólogos, antropólogos, filósofos y expertos de distintas disciplinas como de activistas e indígenas de distintas comunidades Chiapas, zapatistas y no zapatistas, que dieron su testimonio a través de los corresponsales en el territorio. Posteriormente, y tras encontrarse como asesores durante los Diálogos de San Andrés, el periodista Eugenio Bermejillo se incorporó a la producción del programa marcando la que sería la segunda etapa del programa que tras seis años de su creación abrió su agenda para dar lugar a información sobre las luchas de las comunidades indígenas y campesinas no solo de Chiapas sino de todo el país , ahora desde la conducción de Eugenio y bajo el nombre Chiapas Expediente Nacional.

Chiapas Expediente Nacional, además de ser un espacio informativo de gran relevancia a nivel nacional, fue un espacio de acompañamiento y diálogo para los distintos movimientos en por la defensa del territorio y defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de cuestiones indígenas a lo largo del país. Además, fue también un laboratorio en el que comenzó a materializarse la idea de Oscar Silva y Eugenio Bermejillo de formar a comunicadores comunitarios, para combatir el centralismo de la información y que pudieran ser las comunidades mismas las que contasen sus propias historias y construyeran sus propias narrativas.

El programa radial tuvo numerosas iniciativas que buscaban favorecer la interacción con comunidades para generar proyectos de cápsulas y algunas otras narrativas radiofónicas mediante la capacitación y participación de corresponsales comunitarios. Fue así, no solo un mosaico de voces, sino también una plataforma para incorporar las exigencias de la ciudadanía al diálogo e interactuar con actores de incidencia pública.

Así, el programa Chiapas expediente nacional, que permaneció durante 21 años al aire, hasta la muerte de su conductor y uno de los fundadores de Boca de Polen, Eugenio Bermejillo, fue un primer proyecto que gracias a muchas voces de las y los colaboradores, audiencia y radio aficionados que hicieron parte, demostró la potencia de la comunicación hecha en comunidad y fue también la semilla de la que surgiría la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.

Eugenio Bermejillo

Este breve repaso histórico estaría incompleto si no hiciéramos una mención especial a Eugenio Bermejillo que junto con Oscar Oliva fundó la red y dedicó gran parte de su vida a la misma, hasta su muerte en el año 2015.

Eugenio, fue antropólogo de formación pero periodista y radialista apasionado durante toda su carrera. Su cercanía con las comunidades indígenas de Chiapas nació desde su juventud cuando viajó justo con su Amigo y colega Hermann Bellinghausen (quien nos narraría sus travesías en entrevista) a la zona de Bachajón a sus 18 años, donde realizaron trabajo comunitario y a pie recorrieron un buen trecho de la selva chiapaneca.

Esta experiencia, cuenta Hermann, les acercaría a la vida de las comunidades indígenas de Chiapas, los marcaría y generaría un vínculo con el estado que prevalecería durante toda su vida.

Con el tiempo, Eugenio tuvo una participación activa en distintos movimientos sociales de la ciudad de México como el sindicalista, lo que lo llevaría también a tener un acercamiento con los medios de comunicación. Participó en televisión como parte del congreso del trabajo, tuvo un programa radial en Radio Mexiquense, más tarde condujo también un programa de música originaria en Radio UNAM y participó como autor en el suplemento Ojarasca, fundada por Hermann Bellinghausen en 1989, que sería uno de los primeros esfuerzos desde los medios de comunicación de traer información sobre las comunidades indígenas buscando incorporar a las comunidades mismas en la difusión y creación de la información.

Su cercanía con las comunidades indígenas de Chiapas y su experiencia en los medios de comunicación le llevó a participar como asesor de la delegación insurgente durante los diálogos de San Andrés Larráinzar y más tarde a ser parte del ya nombrado programa Chiapas Expediente Nacional que llevaría a la conformación de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.

Durante sus 14 años como coordinador de la red, Eugenio formó a un gran número de comunicadores comunitarios, dentro y fuera de la red, llevó y facilitó la construcción de transmisores de radio en comunidades remotas, en una época en la que aún eran escasos, participó en movimientos y negociaciones para la creación de legislaciones a nivel nacional en favor de los medios y la comunicación indígenas. Además, impulsó y colaboró con movimientos sociales de alcance nacional como la campaña sin maíz no hay país y en defensa de la apicultura libre de transgénicos en la península de Yucatán.

Eugenio hizo de la red un espacio de formación en la que la voluntad de formar y fortalecer la autonomía de las y los comunicadores y la confianza en el potencial de la comunicación para transformar el mundo y luchar por una vida más digna son el legado y semilla que esta red sigue cosechando.

03. El Polen

Fotografía: Boca de Polen/Redes sociales

La conformación de la red

La idea de generar un espacio para formar periodistas y cronistas comunitarios surge entre Oscar Oliva, Eugenio Bermejillo y Cristina Barros en la Ciudad de México, entonces, crearon los primeros esbozos de los programas de formación de comunicadores comunitarios. Sin embargo, la partida de Oscar Oliva a la posición de Secretario de Cultura del estado de Chiapas brindó una oportunidad coyuntural para materializar el proyecto en el sudeste mexicano.

Así, en agosto del año 2021 se conforma legalmente la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, AC., con el objetivo de “conformar una red de hombres y mujeres que hicieran uso de los medios en sus localidades para amplificar sus voces y, al mismo tiempo, generar información a partir de sus realidades para difundirla en otros espacios”. Los primeros proyectos de la red fueron al lado de la organización Las Abejas de Acteal en los Altos de Chiapas y la cooperativa cafetalera Tsumbal Xitalha en Chilón. Junto a estas organizaciones comenzó un proceso de búsqueda y aprendizaje mutuo para encontrar las formas de fortalecer las luchas y la vida comunitaria mediante el uso de herramientas de comunicación. Se comenzó con la difusión de boletines en español, tseltal y tsotsil, textos escritos por las propias comunidades acompañados de fotografías. Sin embargo, la oralidad, la forma de comunicación más arraigada en las comunidades demostraría ser el medio idóneo dando lugar así al fortalecimiento y surgimiento de las radios comunitarias como el medio idóneo para el florecimiento de los proyectos de comunicación comunitaria.

Con el tiempo, además de acompañar y propiciar el surgimiento de radios, la red también haría suya la lucha por la legislación en favor de las radios comunitarias y el acompañamiento a distintos movimientos sociales, siguiendo el camino sentado por el programa Chiapas Expediente Nacional.

El trabajo de Boca de Polen a través de estos años se ha logrado a partir de hacerlo de la mano con otras y otros. Tenemos claro que aislarnos como organización es perder nuestra esencia. Hemos comprendido la importancia de compartir los sueños al interior de la organización para hacer el trabajo de manera colectiva, hemos aprendido a tejer relaciones con comunidades, con organizaciones y con personas con las cuales compartimos esos sueños. Sin embargo, hemos tenido etapas complicadas en donde ha tocado de nuevo frenar y recordar de nuevo esos sueños colectivos y retomar el trabajo de otra manera.

Y aunque existieron momentos de quiebre en los que la organización se sostuvo por unos cuantos, por crisis económicas, humanas. La pérdidas de Eugenio Bermejillo fundador y coordinador y Oel Moreno administrador y contador la red ha logrado mantenerse a flote gracias al trabajo de quienes

Línea del tiempo de proyectos emprendidos por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, A.C.

- Serie radiofónica sobre la reforestación. Geraldina CDMX (2014)
- Trabajo con el instituto de la transparencia, serie de 10 capítulos sobre acceso a solicitudes de información. "Así suena la transparencia". (2015)
- Tras fallecer Eugenio cambia titularidad del programa Chiapas Expediente Nacional (2015)
- (2015-2018) Periodo de reorganización
- Serie de cápsulas "Jóvenes por los derechos" Secretaría del trabajo CDMX. (2015)
- Participación en Foro Nacional "Marco legal y experiencias de las radios comunitarias e indígenas" (2016)
- Demanda colectiva maíz transgénico (2016)
- Apoyo en la construcción de transmisor para Radio Jowa en San Mateo del Mar-Contexto temblor 2017 (2017)

2015-2022

- Participación en III Cumbre de Comunicación Indígena (2016)
- Programa radiofónico en código radio CDMX - Premio Nacional Rostros d la discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2018 (2016-2018)
- Publicación guía práctica para comunicadoras y comunicadores comunitarios (2017)
- Participación en Foro Social mundial de las Migraciones (2018)
- Publicación de historias sonorizadas guía de producción para narrarnos desde la comunicación comunitaria. (2019)
- Taller: apropiate del medio. Video, fotografía, radio, herramientas de diseño y software libre (2019)
- 21 aniversario de la red (2021)
- Colaboración con Radio Atlapulco (2021)
- Fundación de programa Canto de Cenzontles (2021)
- Participación en proyecto Colmena (2022)

*Línea del tiempo construida con el testimonio de colaboradores actuales y antiguos de la red.

Las radios

Las radios comunitarias han sido el eje central del trabajo de Boca de Polen, durante las últimas dos décadas. A través de distintos procesos como los diplomados en periodismo comunitario, diplomado en producción radiofónica, programa de radio formadores, techo comunitario, programa de formación de promotoras y promotores técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades indígenas, la red ha buscado brindar herramientas para que las comunidades puedan operar su propios medios y conformen proyectos de comunicación al servicio de sus causas.

Cada uno de los proyectos acompañados por Boca de Polen, ha sido diverso, como lo son las cosmovisiones de los pueblos y los múltiples sueños y deseos que las radios pueden materializar. Desde programas radiofónicos para la difusión de la lengua y la cultural, en favor de las luchas por la defensa del territorio y los derechos, en favor de la educación, para facilitar la comunicación y el trabajo, entre muchos otros. Hemos vistos un gran número de procesos, nacer, desarrollarse y en algunos casos partir, cada uno con su propio dinamismo pero con el impetu común de hacer suya la tecnología y convertirla una herramienta para el bien de la comunidad.

Entre el largo listado de radios que hemos acompañado en diferentes momentos se encuentran, en Chiapas: Radio Ts'umbal Xitalhá, Radio Unidad, Radio Jlumaltic, Radio Ach' Lequil c'op, Radio Muk'ul Lum, Radio Malentzin, Radio Wuty ja', Radio Shauipac, Radio Chanul Pom, Radio K'inal y Radio Frecuencia Libre.

En otros territorios: Radio Ikoots, San Mateo del Mar, Oaxaca; Radio Tsinaka, San Miguel Tsinacapan, Sierra norte de Puebla; Radio Tosepan Limakxtum, Cuetzalan, Puebla; Radio San Pedrito, Tlauac CDMX; Radio Atlapulco, Edo. México y Radio CESDER .

Región Selva Norte - Idioma: Ch'ol

- 6. Radio Malentzin - Nuevo Limar, Tila
- 7. Radio Wuty ja' - Salto de Agua

Región Centro - Idioma: Zoque

- 8. Radio Shauipac, San Fernando

Región Selva - Idioma: Tseltal

- 1. Radio Ts'umbal Xitalha', Nuevo Progreso, Chilón, Chiapas
- 2. Radio Unidad, Guaquitepec, Chilón
- 3. Radio Jlumaltic, Bachajón
- 4. Radio Ach' Lequil c'op, Bachajón
- 5. Radio Muk'ul Lum, Oxchuc

Región Altos - Idioma: Tsotsil

- 9. Radio Chanul Pom, Chenalho
- 10. Radio K'inal, Cruztón, Chamula
- 11. Frecuencia Libre - San Cristóbal de Las Casas

Radio Muk'ul Lum

Mi nombre es Raymundo López y les contaré un poco sobre cómo comenzó esta radio. En aquellos tiempos, estaba en la universidad cuando inicié este proyecto con un grupo de jóvenes. Vimos una necesidad en nuestra comunidad. En ese entonces, había otras radios que llegaban aquí y las escuchábamos, pero eran de otros municipios. Comentaban cosas que no reflejaban lo que ocurría en nuestro propio pueblo. Hablaban en español y luego nos dimos cuenta de que la verdadera necesidad aquí era revalorizar nuestras costumbres y tradiciones de la comunidad.

Inicialmente, pensamos que sería fácil dirigir una radio: simplemente reproducir música, configurar el transmisor, así que decidimos buscar recursos y ayuda para conseguir un transmisor a buscar ayuda. Me conecté en línea y me topé con la organización Boca de Polen, su sitio web, alrededor de 2012 o 2011.

Así que primero me comuniqué con el coordinador en ese momento, Eugenio Bermejillo, quien estaba a cargo de esos proyectos. Un mes después, nos reunimos con los colegas y discutimos el propósito de la radio. Nos explicó que hacer radio era más que simplemente reproducir música o usar una computadora. Requería contenido específico. Algunos colegas se sorprendieron, pensando que requería un verdadero esfuerzo. A lo largo del camino, algunos se unieron mientras que otros se retiraron. Como persona de radio, creo que hasta ahora, hemos dado a la sociedad lo que necesita: la oportunidad de que sus voces sean escuchadas. Como comunidades indígenas, nuestros abuelos han transmitido su sabiduría y nuestro objetivo es seguir transmitiéndola.

Boca de Polen ha sido sumamente importante, en estos 10 años. Nos brindaron capacitación sobre cómo crear noticias, cómo hablar en la radio, qué temas podríamos compartir para que la sociedad reflexione. Actualmente, estamos abordando muchos más temas importantes como la contaminación ambiental, la equidad de género, el alcoholismo y la adicción a las drogas. Estos son problemas que enfrenta nuestra comunidad y abordamos estos temas de manera amplia para fomentar la reflexión.

NO FUMAR ESTABA
LA COOPERACION

La radio nace de esa idea de difundir dónde está la raíz de la cultura maya. La cultura maya tiene grandes dimensiones en Chiapas hay tsotsil, tseltal, tojolabal, Mame, Kakchiquel, Chol, zoque. Son muchos de los idiomas Mayas que igual, aquí en Oxchuc hablamos en idioma Tzeltal, Oxchuc significa tres nudos y también hay una simbología que son los tres caracoles, los tres deidades que también simbolizan lo que es algo celestial, algo de la naturaleza y las tres partes de la fortaleza que tenemos nosotros, el cuerpo, el alma y el espíritu. Todo eso está inclinado a nuestra cultura y lo que se ha perdido mucho es parte de eso, la convivencia familiares que los valores, los jóvenes ya no llevamos a cabo, simplemente lo pronunciamos pero ya no hay dentro de esa parte que es muy importante para nosotros y que queremos llevar a otros lados, a parajes o a otras aldeas.

Armando Díaz

A mi me gusta que a través de la radio también se conozca más de nuestro pueblo. Mukulum viene de "pueblo grande" nuestros abuelitos le llamaban así cuando venían aquí al pueblo aunque no era grande, ellos se lo imaginaban así.

También dicen que Oxchuc fue un ceremonial de los mayas en aquel momento, Mukuvits es un cerro sagrado que tenemos también, ahí dicen que iban a peticionar los abuelos todo lo que es de su maíz, su frijol, la lluvia, aquí también tenemos Yax Nichil que es un lugar, un manantial dónde abunda el agua en tiempos de sequía no se va, hasta estos días que estuvimos con la onda de calor pues no ahí seguía ese ojo de agua, ahí vamos a tomar el agua.

Raymundo López

Radio K'inal

Mi nombre es Domingo Gómez y en lo personal trabajo en radio desde 1991, trabajé en una radio indigenista del gobierno, descanse un lapso de tiempo y después volví a trabajar entre 2001 y 2002 en la radio de las Margaritas, desde entonces he estado aprendiendo y formándome en lo que es la radio Indígena y comunitaria.

He estado en varios proyectos de radios pero el de radio K'inal comenzó por ahí del 2004 cuando gracias a una beca que ganamos pudimos conseguir un transmisor y el 24 de octubre nos instalamos en San Cristóbal, el espacio se llamaba regiones autónomas pluriétnicas.

Por ahí de 2005 tuvimos problemas de luz y entonces yo les pedí a los compañeros si podía llevar a Cruzton la radio y me dijeron que sí, a eso de 2007 subí la radio aquí a la comunidad a la casa de mi hermano. Compramos un mástil, me ayudaron los compañeros unos alumnos de la UNICH hicieron aquí su servicio y nos ayudaron a subir la antena pero el transmisor ya estaba fallando y tuvimos que comprar otro transmisor.

En esa misma época tuve un acercamiento con el difunto Eugenio Bermejillo, fundador de Boca de Polen, justo comenzaba la organización y se nos invitó a colaborar con ellos como asociación civil. No siempre estuvimos de acuerdo en todo pero ahí en Boca de Polen aprendí muchas cosas, a hacer programas de radio a continuar transmitiendo reforzando como radialista.

Desde entonces hemos seguido, aprendido y formándonos, un poco la preocupación que la radio ayude a que se voltee a ver qué le falta a su pueblo, la educación por ejemplo. Por ejemplo, muchos padres de familia hablantes de la lengua Tzotzil ya le hablan puro español a sus hijos, ya no le hablan tzotzil, eso es algo pequeño pero eso ya va carcomiendo la lengua, en poco tiempo va a haber más personas que van a dejar de apreciar su lengua materna, el trabajo de la radio es por ahí, para impulsar las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tomando en cuenta problemas como el medio ambiente, problemas de salud, etc.

Desde la primera vez que subió la radio en 2007 le pareció a la gente de aquí y del as comunidades vecinas impresionante. Algunos compraron su radio portátil, la colgaban ahí en el cerco mientras estaban trabajando, nos llamaban pedían música, las canciones de esos tiempos de los 70s 80s, escucharon que empezamos a transmitir ese tipo de canciones y pedían más. Muchos me regalaban sus casetes para que los transmiéramos, un compañero tenía discos de acetato y me regaló un cartón. Entonces empecé a digitalizar discos de acetato, aquí los tengo guardados en la computadora, eso fue una reivindicación histórica para nuestros radioescuchas. De una u otra forma les sirvió para voltear a ver su historia, lo que pasaba en otros tiempos. Eso es lo que hace que sea una radio diferente.

Radio Ts'umbal Xitalha'

Yo me llamo Juan Gutiérrez Núñez vivo aquí en Nuevo Progreso en su comunidad, la lucha por la radio fue algo muy bonito, aquí a la comunidad le gustó mucho la radio, se acostumbró y logramos que se hiciera se hizo el trabajo también de lo que se reflexiona aquí de la radio como hortaliza, como el cuidado del terreno, el cuidado de parcela, la siembra de hortaliza, la siembra de de de de árboles frutales y muchos participaron de la comunidad y la comunidad, pues gracias a ellos todavía hay personas que tienen esas parcelas, esos árboles que se plantaron por iniciativas de la radio. Lo que hablamos aquí en la radio se hizo en la vida real, no fue solo teoría.

En todo esto, Boca de Polen pues ha ayudado a que se comparta con la gente, a que podamos encontrar formas para que se guarde el respeto de la cultura de una comunidad o de las comunidades.

En un principio, cuando este seguíamos este activos en la radio. Pues sí, el acompañamiento sí era bastante importante porque traían los talleres y nos compartían y nosotros este pedíamos algún taller en específico y pues sí nos facilitaba mucho. Y los encuentros que organizaban fuera de acá pues nos servía bastante ir a conocer las otras radios. Sí, este era una experiencia muy bonita y que nutría bastante a la radio acá en Nuevo Progreso. Y pues sí, el acompañamiento ha servido bastante para nosotros los radialistas, como para poder llevar a cabo este proyecto de radio comunitaria.

Aquí a toda la gente, más que nada los los abuelitos le gustan la música, los consejos y la sabiduría de uno de de cada persona que participan en la radio, los viejitos y las las madrecitas más que nada y también los los este señores que participan de la comunidad y la misma comunidad. Es gracias a ellos que podemos transmitir su cultura a los chavos y se sigue guardando el respeto a la vida, al agua, a la montaña y a la comunidad.

Juan Gutierrez

Pues este volver a a abrir la radio sería bastante importante para la comunidad, para las regiones, porque se trabaja temas que tienen que ver con con la cultura propia de de la región, la lengua, todos los conocimientos, los saberes. Es lo que se trata de rescatar también acá en la radio comunitaria y también este lo los derechos, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, pues son temas importantes que tienen que conocer la gente, porque hay quienes pues lo desconocen y entonces son temas que se tiene que difundir acá en la radio.

Juan José Perez

La radio legó a impactar bastante en la comunidad, porque hasta los niños nos preguntaban, ¿cómo se llama el cuento que leyeron? porque les gustaban mucho. Entonces a mí sí me me impactó bastante, a veces ya se acercaban a mí me buscaban en la calle y me entregaban cartitas de cosas que les gustaría que se leyeran. Fue importante, lo que hablábamos sí llegaba a la gente.

Patrona Perez

Incidiendo y tejiendo redes

Además del acompañamiento de los procesos de comunicación, dos ejes centrales de la labor de la red han sido la incidencia y la construcción de redes. Desde el inicio hemos considerado crucial participar en la reflexión, discusión pública y lucha por la mejora de las condiciones en las cuales se hace comunicación comunitaria desde los marcos legales, así como en el acompañamiento y difusión de las distintas luchas en favor de los derechos humanos y la defensa del territorio.

Como parte de nuestro por impulsar el diálogo y legislaciones en favor de la comunicación comunitaria Boca de Polen ha estado presente en Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, negociaciones, Foro social mundial, Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, consulta para la Inclusión de la figura de concesiones de uso social en en la reforma constitucional de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre muchos otros espacios encaminados a la creación de políticas públicas en favor del reconocimiento de las radios indígenas y comunitarias en la ley y la creación de políticas públicas a su favor.

Además, continuando el legado de los medios que nos precedieron como organización, creamos contenidos radiofónicos periódicamente y los difundimos en diferentes latitudes y territorios de México y Latinoamérica, para informar sobre los hechos relacionados con estas realidades, abonando así a nuestro derecho a informar, ser informados y al derecho de las audiencias de tener acceso a contenidos plurales y diversos.

Por otro lado, un aprendizaje importante que hemos tenido es que todo lo logrado en los últimos años ha sido a partir de hacerlo de la mano con otras y otros. Tenemos claro que aislarnos como organización es perder nuestra esencia. Hemos comprendido la importancia de compartir los sueños al interior de la organización para hacer el trabajo de manera colectiva, hemos aprendido a tejer relaciones con comunidades, con organizaciones y con personas con las cuales compartimos esos sueños, sosteniendo nuestro trabajo en redes de articulación.

Así, a lo largo del tiempo hemos generado alianzas y/o proyectos conjuntos con organizaciones como Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, AC, Ojo de Agua, Centro de Derechos Humanos de Francisco Victoria, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otros. Además, a nivel internacional, la red ha sido beneficiaria de financiamiento de organismos internacionales como UNESCO, Asociación para el progreso de las comunicaciones (APC), Cultural Survival, Fondo Noruego e Internews, entre otros.

Actualmente, la red forma parte de tres proyectos colectivos, Techio comunitario y Colmena, programas de formación enfocados en la creación de redes de experiencia entre medios y proyectos de comunicación comunitaria e indígena rumbo a la autonomía tecnológica, y canto a redes AC y otros medios comunitarios de México y el mundo y Canto Canto de Cenzontles, radio revista colaborativa en la que se articulan voces de algunas de las iniciativas promotoras y formadoras de la comunicación comunitaria en México: SURCO A.C, Ojo de Agua, Japexunk A.C., Red de Comunicadores Boca de Polen, La Coperacha, Morras Chambeando, REDES A.C., Voces Mayas en Red, La Coyotera Radio, Subterráneos, Radio Nahndiá, Didza Kieru Radio, Bëë Xhidza, Radio Aire Zapoteco y Radio Tosepan Limakxtum.

05. El horizonte

Fotografía: Boca de Polen/Redes sociales

Este breve repaso de nuestra historia es un ejercicio de memoria que nos permite no solo compartir nuestra experiencia como organización sino ver hacia el interior, para reflexionar en colectivo sobre nuestro andar y rumbo como organización en una realidad cambiante.

Si algo tenemos claro es que nuestra lucha es por la comunicación comunitaria, por la apropiación de los medios para defender el territorio y nuestros derechos, para compartir cultura, lenguas, música y preservar saberes y creemos firmemente que para ello es necesario abrir espacios que den cabida a la pluralidad de voces y seguir discutiendo con otras y otros cómo seguir haciendo lo que hacemos de una mejor manera, queremos seguir haciendo todo esto de la mano con otras y con otros, reconocer las diferencias y sumarnos desde los comunes, atreviéndonos a ser autocríticos y a reconocernos con nuestros errores.

Reconocemos el enorme reto que plantea la apropiación tecnológica en la actualidad, cuando las nuevas tecnologías se presentan como cajas negras que solo unos cuantos pueden comprender en su totalidad, por ello consideramos que ahora más que nunca el diálogo y la búsqueda de alternativas es crucial. Así, como nos atrevimos a enfrentarnos a las plataformas privadas y hacer nuestras herramientas tecnológicas a las que también parecía imposible acceder, tenemos que atrevernos a hacer las cosas de manera diferente.

Nos detendremos cuantas veces sean necesarias para ver el camino recorrido y aprender de lo andado, refrendaremos nuestra confianza en la potencia del hacer comunitario, en la existencia de otras formas de hacer comunicación que aún resisten, de la fuerza la oralidad, la fuerza de la radio y abogaremos por encontrar formas de honrar este legado a través de la búsqueda de formas de traer estos valores y esta lucha aún a los canales dónde , siempre buscando sumar a más y más personas para que este proceso sea rotativo y el sueño siga siendo colectivo.

Boca
de Polen

Red de Comunicadoras y Comunicadores

20 años